

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ташкентский государственный экономический университет
Г.Р. Марасулова Ассистент кафедры
Информационных систем и технологий

Аннотация: в данной статье приведены основные проблемы создания информационной системы мониторинга и оперативного управления, изложены основные принципы и методики ее проектирования.

Ключевые слова: информационных систем, оперативного управления, информационные потоки,

В данной работе в качестве информационных систем (ИС) рассматриваются системы, осуществляющие мониторинг и оперативное управление объектов соответствующих уровней иерархии. При создании информационной системы мониторинга и оперативного управления (ИСМОУ) реализован принцип нисходящего проектирования систем, выполняющих взаимосвязанные функции компонентов, которые в результате взаимодействия обеспечивают достижение целей управления. ИСМОУ будет отличаться, прежде всего методикой построения, обеспечивающей согласованное достижение целей, каждая из которых не может быть достигнута за счет локального использования отдельных видов ИСМОУ.

ИСМОУ обеспечивает согласованное и координированное решение задач с учетом временной и уровневой иерархии за счет разделения общей задачи управления по фазам планирования, учета, анализа, регулирования, а также временной иерархии задач внутри каждой фазы. В ИСМОУ обеспечиваются координация процессов исследования хода производства, оперативного и перспективного планирования и адаптация системы за счет изменения состава и взаимосвязей между задачами, а также характера взаимодействия между ее компонентами [1,2].

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов ИС в единый компьютерно-технологический комплекс, который носит название интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам коммуникации, обеспечивающим не только чрезвычайно широкие технологические возможности автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания разнообразных сетевых вариантов ИС (локальные, многоуровневые распределенные, глобальные вычислительные сети, электронная почта, цифровые сети интегрального обслуживания). Все они ориентированы на технологическое взаимодействие совокупности

объектов, образуемых устройствами передачи, обработки, накопления, хранения и защиты данных, и представляют собой интегрированные ИС обработки данных большой сложности.

Интегрированные ИС обработки данных проектируются как сложный информационно-технологический и программный комплекс. Он поддерживает единый способ представления данных и взаимодействие пользователей с компонентами системы, обеспечивает информационные и вычислительные потребности специалистов, возникающие в процессе их профессиональной работы. Особое значение в таких системах придается защите информации при ее передаче и обработке. Наибольшее распространение при защите информации получили аппаратно-программные способы, в частности использование системы связи, выбранной по защитным свойствам и качеству обслуживания, гарантирующим сохранность информации в процессе передачи и доставки ее адресату, шифрование и дешифрование данных абонентами сетей общего пользования (телефонных, телеграфных) при договоренности пользователей об общих технических средствах, алгоритмах шифрования и т.п.

Повышение требований к оперативности информационного обмена и управления привело к созданию многоуровневых ИС организационного управления объектами, каким является ИСМОУ нефтегазовой отрасли. Информационное обеспечение ИСМОУ реализует сети автоматизированных банков данных, которые строятся с учетом организационно-функциональной структуры соответствующей многоуровневой нефтегазовой отрасли, машинного ведения информационных баз данных. Эту проблему в ИСМОУ решают распределенные системы обработки данных с использованием каналов связи для обмена информацией между базами данных различных уровней. За счет усложнения программных средств управления базами данных повышается скорость, обеспечиваются защита и достоверность информации при выполнении производственно-экономических расчетов и выработке управленческих решений.

В многоуровневой ИСМОУ одинаково успешно могут быть решены проблемы как оперативной работы с информацией, так и анализа производственно-экономических ситуаций при выработке и принятии управленческих решений.

Потребность в аналитической работе при рыночной экономике, в условиях перестройки экономических отношений, образования новых организационных структур, функционирующих на основе различных форм собственности, неизмеримо возрастает. Возникает необходимость в накоплении фактов, опыта, знаний в каждой конкретной области управленческой деятельности. На первый план выдвигается заинтересованность в тщательном исследовании конкретных экономических, коммерческих, производственных ситуаций с целью принятия в оперативном порядке экономически обоснованных и наиболее приемлемых решений.

Решение этой задачи обеспечивается дальнейшим совершенствованием интегрированной обработки информации, когда ИСМОУ начинает включать в работу базы знаний. Под базой знаний понимается сложная, детально моделируемая структура информационных совокупностей, описывающих все особенности предметной области, включая факты (фактические знания), правила (знания условий для принятия решений) и метазнания (знания о знаниях), т.е. знания, касающиеся способов использования знаний и их свойств. База знаний является важнейшим элементом все чаще создаваемой на рабочем месте специалиста экспертной системы, выступающей в роли накопителя знаний в конкретной области профессиональной деятельности и советчика специалисту в проведении исследования производственно-экономических ситуаций и выработке управляющих воздействий.

С помощью ИСМОУ обеспечивается многовариантность расчетов, принимаются рациональные управленческие решения, в том числе в режиме реального времени, организуются комплексный учет и экономический анализ, достигаются достоверность и оперативность получаемой и используемой в управлении информации и т.д. Этому способствуют повсеместная автоматизация задач процессов планирования, мониторинга и оперативного управления на предприятиях отрасли, создание ими собственных автоматизированных систем управления.

С позиции технологии и выполняемых функций ИСМОУ может состоять из нескольких элементов (рис.1).

Рис.1. Организационная структура ИСМОУ

Функции ИСМОУ определяют ее структуру, которая включает следующие процедуры: оперативный сбор и регистрацию данных; подготовку информационных файлов; обработку, накопление и хранение данных; формирование результатной информации; передачу данных от источников возникновения к месту обработки, а результатов расчетов — к потребителям информации для принятия управленческих решений.

В процессе оперативного сбора фактической информации производится измерение, подсчет, получение временных и количественных характеристик работы отдельных производственных участков. Сбор информации, как правило, регистрируется вводом в ПЭВМ.

В настоящее время в результате развития средств и методов создания информационных систем оформилось направление, связанное с автоматизацией проектирования информационной системы и информационной технологии. Это путь использования готовых решений, обеспечения заданного качества и ускорения работ при создании информационной системы и информационной технологии. Широкое распространение в этой области получила технология CASE (Computer-Aided Software/System Engineering - CASE-технология). CASE-технология — совокупность методов анализа, проектирования, разработки и сопровождения информационной системы, поддерживаемых комплексом взаимосвязанных средств автоматизации. Это инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющий автоматизировать процесс исследования, проектирования и разработки информационной системы (анализ предметной области, спецификации проектов, выпуск документации, тестирование реализаций проектов, планирование и контроль разработок, моделирование и т.п.). Это индустриализация технологии создания информационной системы и информационной технологии, позволяющая отделить и автоматизировать процесс проектирования информационной системы от последующих этапов разработки. Использование CASE-технологий существенно изменяет технологию работ на этапах анализа, проектирования и модернизации информационной системы. В CASE-технологиях применяются специальные методы анализа, проектирования и моделирования.

Применяемые в CASE - технологиях методы успешно используются для создания моделей систем для решения задач стратегического управления, планирования, прогнозирования и т.п. Это направление получило название бизнес-анализа.

Используемые при создании ИСМОУ CASE-технологии, предоставляют ряд нотаций для разработки описательных моделей. Одними из самых популярных программных продуктов, обеспечивающих полный цикл анализа, проектирования и кодогенерации, являются автоматизированные инструменты серии Platinum technology (Logic Works): BPWin, ERWin, ModelMart, Paradigm Plus, RPTWin.

BPWin поддерживает методологию функционального моделирования IDEF0 для реорганизации производственно-экономических процессов и

проектирования организационной структуры. Методология IDEF3 используется для разработки модели описания производственно-экономических процессов. Экспорт данной модели в BPSimulator позволяет создать имитационную модель и рассчитать ее характеристики. Методология функционально-стоимостного анализа (Activity Based Costing – ABC) используется для оценки затрат на реализацию производственно-экономических процессов.

Программный продукт ModelMart позволяет синхронизировать модели ERWin и BPWin, обеспечивая единый тезаурус, контроль версий, хранение репозитория моделей. Генератор отчетов RPTWin предназначен для создания презентаций моделей. Еще одним преимуществом использования CASE-технологий является автоматизированная подготовка документации. Несмотря на то, что перечисленные инструментальные средства создают описательные модели, существует возможность реальной разработки. В частности, ERWin создает базу данных, а Paradigm Plus генерирует программный код на языке C++ или Java. Platinum technology включает инструментальные средства мониторинга сети (ProVision Network monitor), анализа производительности сервера баз данных (SQL Compass), тестирования структуры данных (Test bytes) и анализа производительности Web-сервера (FinalExam Webload). Помимо перечисленных CASE-средств, в процессе разработки информационных систем необходимы инструменты прогнозирования, оперативного планирования (например, Time Line) и программы оценки инвестиционного проекта (например, Project Expert).

Таким образом, использование CASE-технологий позволяет ускорить разработку комплексной ИСМОУ за счет решения ряда организационных проблем – взаимодействия между различными специалистами, этапами проектирования и отдельными компонентами информационной системы, создания документации, единства тезауруса и репозитория моделей.

Литература

1. Закиров А. А., Ишанходжаев Г.К. Концепция создания системного мониторинга производственно-экономической деятельности НХК «Узбекнефтегаз» //Узб. журнал нефти и газа. 2002. №3.
2. Бекмуратов Т.Ф., Набиев О.М. Основные принципы создания системы мониторинга и управления в многоуровневых производственно-экономических комплексах// Сборник научных статей Международной научно-практической конференции “Инновация-2003”. Ташкент.-2003.